

РАЗДЕЛ. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041290>

УДК 316.25

**ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО
ЦИФРОВОГО ПРОСТРАНСТВА**

Е.Н. Жарикова,

студентка 1 курса

Е.Ф. Тимофеева,

научный руководитель

к.ф.-м.н., доц.,

СКФУ,

г. Ставрополь

Аннотация: Данная работа посвящена изучению функционирования таргетированной рекламы в современном цифровом пространстве. В статье мы рассматриваем не только роль и функции таргетированной рекламы в современном рекламном пространстве. Мы также рассматриваем ее методы, используемые специалистами в данной сфере, которые меняются в соответствии с новыми требованиями, выдвигаемыми трансформирующимся обществом. Важное значение в работе имеет изучение прошлого и будущего таргетированной рекламы в рамках развивающегося цифрового пространства.

Ключевые слова: реклама, таргетинг, цифровое пространство, аудитория, интернет, услуги

TARGETED ADVERTISING IN A MODERN DIGITAL SPACE

E.N. Zharikova,

1st year Student

E.F. Timofeeva,

Scientific Director

Ph.D., Associate Professor,

NCFU,

Stavropol

Annotation: This work is devoted to the study of the functioning of targeted advertising in the modern digital space. In this article, we consider not

only the role and functions of targeted advertising in the modern advertising space. We also look at its methods used by specialists in this field, which are changing in accordance with the new requirements put forward by a transforming society. The study of the past and the future of targeted advertising within the developing digital space is of great importance in this work.

Keywords: advertising, targeting, digital space, audience, internet, services

Наш мир с каждым годом изменяется все быстрее, нам приходится приспосабливаться к новым технологиям, окутывающим все сферы общественной жизни. Благодаря развитию информационных технологий и цифровизации жителям планеты открываются различные возможности для переходов на новые этапы развития. Формируется общество, в котором цифровая грамотность, умение работать с информацией и современными технологиями не только позволяют людям продвигаться по социальной лестнице, но и дают возможность профессионалам в рекламной и PR деятельности активно продвигать свои товары и услуги через уже сформированное, но не перестающее трансформироваться, цифровое пространство.

Создание глобальной вычислительной сети мирового масштаба – интернета, а также быстрое повышение пропускных способностей и беспроводных, и мобильных каналов связи, позволило организовать передачу больших объемов информации за короткие промежутки времени. Многие организации пользуются, почти что, бесконечными возможностями этого вида интернет-рекламы. Многогранность возможностей интернет-рекламы заключается в том, что у интернет-пользователей еще не выработалась полная «слепость» к рекламе в сети, многие не только замечают ее, но и подвергаются ее активному влиянию. Также, одним из преимуществ данной разновидности рекламы является количество этих самых пользователей и время, проводимое ими в сети, которое увеличивается в геометрической прогрессии.

Именно поэтому одним из средств, использующихся для продвижения продукции, стал новый вид рекламы – таргетирования реклама. Таргетированная реклама (от англ. Target – цель) определяется как продукт человеческой целенаправленной деятельности, это вид интернет-рекламы, который направлен на конкретную аудиторию, параметры для которой задает сам рекламодатель в соответствии со своими потребностями. У нее есть множество своих преимуществ, которые далее нам предстоит рассмотреть.

Так как в нашем дискурсе мы рассматриваем таргетированную рекламу в условиях современного цифрового пространства, для начала, нам

необходимо узнать, как она функционировала ранее. Сам феномен таргета в интернет-рекламе возник лишь в 1997 года, до этого существовали другие, более старые и менее эффективные способы рекламы, так как изучаемый нами рынок сформировался лишь в конце 1990х. Конечно, в момент своего появления таргетированная реклама не была так популярна, это объясняется и малой популярностью в то время социальных сетей. Несмотря на не слишком высокую популярность, алгоритмы социальных сетей постепенно учились таргетировать рекламу на определенную целевую аудиторию, с приростом которой и улучшались вышеупомянутые навыки. Затем этому научились и поисковые системы, появилась индустрия RealTimeBidding.

Конечно, с начала 2000х ситуация изменилась не только на рынке таргетированной рекламы, но и на рынке интернет-рекламы в общем. Специалисты утверждают, что ниша таргетированной рекламы настолько быстро трансформируется, что современное состояние этого рынка нельзя даже сравнивать с его состоянием на конец 2016 тогда. Тогда этот вид рекламы было сложнее настроить, не было возможности узкого сегментирования аудитории. Также со временем расширяется и количество сфер, в которых можно применять таргетированную рекламу. Помимо этого, с усилением интеграции всех сфер рынка таргетированной рекламы, принципы этого вида рекламы со временем становятся одинаковыми для всех социальных сетей, что в дальнейшем приведет к полному установлению единых стандартов для этой ниши рекламы, что облегчит работу таргетологов [1, с. 78].

Говоря о таргетированной рекламе, которая будет существовать в цифровом пространстве, которое сформируется в ближайшем будущем, нельзя не упомянуть также об её постепенной автоматизации, которая подразумевает под собой автоматический поиск целевых аудиторий на основе имеющейся базы (разрабатываемая социальной сетью «ВКонтакте» система «Lookalike»). Также таргет придет к максимально точному выделению сегментов целевой аудитории для наиболее эффективного рекламирования тех или иных товаров или услуг. Исходя из всего вышесказанного мы понимаем, что таргетированная реклама имеет не только глубокое прошлое, но и обширное будущее.

Переходя непосредственно к теме нашей научной статьи, для начала стоит упомянуть о особенностях таргетированной рекламы, об её преимуществах перед другими видами интернет-рекламы. Одно из преимуществ в нашем исследовании уже упоминалось ранее, и речь идет о «гибкости» настроек таргетированной рекламы, благодаря которым таргетолог может направить определенную рекламу на интересующую его целевую аудиторию, благодаря чему повысится ее эффективность и снизится количество затрат на рекламу, так как она будет показываться необходимому

кругу лиц. Помимо этого, специалист может взаимодействовать со своей аудиторией, что также улучшает результативность этого вида рекламы, так как персональная коммуникация всегда продуктивно влияет на заинтересованность потенциальных потребителей. Самое важное – правильно построенная система таргетированной рекламы может повысить лояльность аудитории, позволить ей запомнить компанию в положительном ключе, что может в перспективе повысить продажи.

Эффективность таргетинга заключается в разнообразии используемых им средств, благодаря которым таргетированная реклама подразделяется на разные виды:

1. Социально-демографический таргетинг – охватывает аудиторию в зависимости от пола, возраста, социального положения, дохода и многих других социально-демографических факторов.
2. Географический таргетинг – охватывает аудиторию в соответствии с ее географическим положением, регионом.
3. Поведенческий таргетинг – охватывает аудиторию в зависимости от ее интересов, подписок, поисковых запросов, просматриваемых страниц.
4. Временной таргетинг – ограничивает показ рекламы во времени, благодаря чему не только экономятся средства, но и реклама работает в самое эффективное для этого время [2-7].

В современном цифровом пространстве есть несколько популярных систем, механизмы которых позволяют наиболее эффективно использовать таргетированную рекламу: Яндекс.Директ, GoogleAdWords и MyTarget. Удаться в подробности функционирования каждой системы мы не будем, но не уделить им время тоже нельзя, так как именно они и составляют большую часть механизмов современной таргетированной рекламы. Они работают по своим определенным методикам. Так, Яндекс.Директ показывает рекламу людям на основе ранее просмотренного ими материала, также там работает механизм аукциона для рекламодателей, при котором ставки зависят от количества желающих опубликовать определенную рекламу. GoogleAdWords предлагает рекламодателям множество возможностей для повышения узнаваемости и продаж их товаров их услуг [8]. Все эти системы позволяют специалистам в режиме реального времени отслеживать такие изменения, как приросты и падение охватов, что не только увеличивает эффективность таргетированной рекламы, но и снижает количество затраченных на нее средств.

Опираясь на весь изложенный материал, можно прийти к выводу, что таргетированная реклама играет большую роль в условиях современного цифрового пространства. Как мы видим, со временем, ее значимость не падает, а наоборот возрастает за счёт увеличения количества потенциальной аудитории, то есть пользователей цифрового мира интернета. Также она

приобретает новые формы, модернизируется, что привлекает внимание все большего количества рекламодателей. Таргетированная реклама в руках у грамотного специалиста – отличный способ для продвижения товаров и услуг различной направленности в современных реалиях.

Список литературы

- [1] Вебер Л. Эффективный маркетинг в Интернете. Социальные сети, блоги, Twitter и другие инструменты продвижения в Сети. / Л. Вебер. – М.: Манн, Иванов, Фебер, 2010. 320 с.
- [2] Записки маркетолога. Таргетинг. – 2018.
- [3] Лужнова Н.В., Береговая И.Б., Тарануха И.А. Выбор инструментов продвижения в процессе организации рекламной кампании в сети Интернет. / Н.В. Лужнова, И.Б. Береговая, И.А. Тарануха. // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2017. № 2.19-22 с.
- [4] Мейерсон М., Основы интернет-маркетинга. Все, что нужно знать, чтобы открыть свой магазин в интернете. / М. Мейерсон. – М.: Манн, Иванов, Фебер, 2013. 320 с.
- [5] Прыткова Н. Стартуем: маркетинг социальных медиа. / Н. Прыткина. // Современная библиотека. – 2012. № 1. 20-23 с.
- [6] Росситер Д.Р. Реклама и продвижение товара. / Д.Р. Росситер. – Спб.: Питер, 2000. 347 с.
- [7] Маркетинг в социальных сетях – продвижение бренда компании, сайта через социальные сети. Бенефициар. / Г.Х. Сальманова, Е.Т. Сахаутдинова, Ю.Ф. Хамитова, Л.Р. Курманова. – 2016. № 3 (3). 23-28 с.
- [8] Федотченко Ю.И. Социальные сети: вчера наступает сегодня. / Ю.И. Федотченко. // Реклама. – 2010. № 2. 96-102 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Weber L. Effective marketing on the Internet. Social networks, blogs, Twitter and other online promotion tools. / L. Weber. – M.: Mann, Ivanov, Feber, 2010. 320 p.
- [2] Notes of a marketer. Targeting. – 2018.
- [3] Luzhnova N.V., Beregovaya I.B., Taranukha I.A. The choice of promotion tools in the process of organizing an advertising campaign on the Internet. / N.V. Luzhnova, I.B. Beregovaya, I.A. Taranuha. // Intellect. Innovation. Investments. – 2017. No. 2. 19-22 p.
- [4] Meyerson M., Basics of Internet Marketing. Everything you need to know to open your store on the Internet. / M. Meyerson. – M.: Mann, Ivanov, Feber, 2013. 320 p.

[5] Prytkova N. Let's start: social media marketing. / N. Prytkina. // Modern library. – 2012. No. 1. 20-23 p.

[6] Rossiter D.R. Advertising and promotion of goods. / D.R. Rossiter. – SPb. : Peter, 2000. 347 p.

[7] Marketing in social networks – promotion of the company's brand, website through social networks. Beneficiary. / G.Kh. Salmanova, E.T. Sakhautdinova, Yu.F. Khamitova, L.R. Kurmanov. – 2016. No. 3 (3). 23-28 p.

[8] Fedotchenko Yu.I. Social media: yesterday comes today. / Yu.I. Fedotchenko. // Advertising. – 2010. No. 2. 96-102 p.

© Е.Н. Жарикова, 2021

Поступила в редакцию 12.05.2021

Принята к публикации 25.05.2021

Для цитирования:

Жарикова Е.Н. Таргетированная реклама в условиях современного цифрового пространства // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-3(7). С. 136-141. URL: <https://ip-journal.ru/>